

II Congreso Internacional de transferencia de conocimientos y sensibilización social “La mujer como agente esencial en la construcción del Islam”

MIÉRCOLES, 11 DE NOVIEMBRE DE 2020

A las 10.15h tuvo lugar el *acto de apertura* del congreso, en el que intervino la Prof. Dra. M. Eva Trigo Sánchez, directora de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y el Prof. Dr. Vicente Llorent Bedmar, presidente del Comité Organizador.

A las 11.00h tuvo lugar la primera mesa del congreso, titulada “*Abrazando el Islam*”. La primera ponente, Amanda Figueras, relata su proceso de identificación como musulmana. Esta no llevaba una vida como cristiana practicante. Debido a su carrera profesional, se tuvo que enfrentar al islam y ante su desconocimiento ante este tema se tuvo que informar. Para ello, contactó con varios musulmanes y se sorprendió de cómo llevaban la fe en su vida. Ella se dio cuenta que todas las noches agradecía por lo que le pasaba y a su vida, como si estuviese hablando con alguien. Comenzó así, a interesarse cada vez más en esta religión, dándose así un proceso de identificación.

El primer paso para ello fue reconocer que desconocía todo sobre este asunto. El segundo paso fue reconocer que solía hablar con un ser superior como todas las noches al dar las gracias. El siguiente paso fue leer e informarse mediante personas que se estaban convirtiendo en amistades. Un libro que le ayudó mucho fue Mahoma: Biografía del Profeta de Karen Armstrong. Así, vio que le gustaba la justicia y el corazón del profeta. Leyó también una traducción del Corán. Empezó a sentir que todas sus ideas le encajaban y se emocionó ante este suceso, su fe había despertado. Esto le llevó a replantearse muchas cosas, debido a los prejuicios que tenía sobre esta religión y para eliminarlos conoció la verdad y el origen de los escritos y pensamientos musulmanes. Sintió miedo de reconocerse como musulmana y escribió un artículo sobre esto llamado “Angustia de decir que eres musulmán”, este miedo surgía a raíz de la presión social y de la islamofobia que sufre la sociedad.

No obstante, al cabo del tiempo, lo compartió a sus familiares, amigos y trabajos, siendo una acción muy complicada ya que su entorno cercano desconocía la naturaleza y la verdad del islam y tenían una visión más negativa sobre esto. Para ello, quiso demostrar que seguía siendo la misma y que una religión no iba a cambiar la esencia de su persona, sino mejorarla. Por ello, Amanda recalca que abrazar al islam no fue sencillo en su caso. En la actualidad, ayuda a personas que están viviendo una situación como la suya en el proceso de identificación como musulmana.

La segunda ponente, Aicha Fernández, nació en Toledo. Es creadora de contenido en YouTube, siendo divulgadora del islam. Ha realizado varias ponencias, así como clases de iniciación en el islam y ofrece ayuda a personas que se encuentren en el inicio del proceso de identificación musulmana. Aicha recalca que el islam está abierto a todo el mundo, independientemente de su condición o característica personal. Por su parte, nos cuenta también su proceso de búsqueda del islam. Ella vivía en el seno de una familia cristiana practicante, aunque su núcleo más cercano no lo era. Conforme iba creciendo, se iba dando cuenta de que no se sentía cristiana y que esa religión no la definía ni completaba como persona. Así empezó su búsqueda en la religión. En un viaje a Marruecos, tras escuchar la llamada a la oración, sintió que aquello le pertenecía, que ella era parte de ese movimiento, sintiendo una llamada en su corazón a conocer más sobre eso. De esta forma, comenzó a investigar y a leer diversos libros sobre el islam, involucrándose plenamente. Su entorno, por su parte, veía que este proceso estaba siendo muy rápido y precipitado, pero ella sentía que estaba haciendo lo correcto. Aicha defiende la conexión entre la ciencia y el Corán, pudiendo ir de la mano en la vida.

Al cabo del tiempo, dio el paso y realizó su declaración de fe. Esto lo hizo a escondidas de su familia, ya que aún no estaba preparada para decírselo. Al estar casada con una persona musulmán y con su familia conyugal de la misma condición religiosa, le fue más fácil la adaptación, aunque le fue difícil separar lo que se trataba de costumbre musulmana y lo que era la religión musulmana. A día de hoy, Aicha sigue abrazando al islam, defendiendo que esto se debe hacer a diario. Recalca también que no se debe tener a una persona musulmán como ejemplo del islamismo, ya que ninguno lo practica correctamente al completo.

A los siete meses, abre un canal de YouTube con el objetivo de luchar contra los estereotipos que se puedan tener. Su función no es convencer a alguien para que sea musulmán, sino darle las herramientas para que conozca al islam y lo respete. Tras ambas ponencias, en la ronda de preguntas, comentan que lo más difícil de este proceso fue enfrentarse a la sociedad y también a la comunidad musulmana, en la que sentían que debían demostrar que eran buenas musulmanas. Destacan también que la mujer no pierde nada al ser musulmana, sino que encuentra

todo, le da sentido a todo. Por último, nos resaltan que no hay una mujer musulmana prototipo, sino que cada mujer y cada musulmana es distinta y única y que deben estar orgullosas de ello.

A la 13.00h tuvo lugar la segunda mesa redonda titulada “*Mujer, emprendimiento e identidad*”. La mesa dirigida por D^a. Karima Ouchen Madani y su interventora D^a. Isabel Romero ha tratado diversos temas relacionados con la innovación. Karima, es una chica de 26 años y reside en Málaga, emprendedora en la henna. Y María Isabel, de 63 años, emprendedora en el mundo de la alimentación especialmente.

En este caso, Karima, cuenta su experiencia emprendiendo en la henna, un pequeño y desconocido mundo para muchas personas, pero donde ella ha descubierto habilidades que desconocía en sí misma y ha desarrollado muchas otras.

Karima ha buscado entre lo que le gusta y ha apostado en solitario. Ha estudiado Bellas Artes y se especializó hace apenas un año. Ha aprovechado esta disciplina ancestral y la ha plasmado en otros productos, formatos, etc., para darle valor. Nos presenta la necesidad del emprendimiento en la mujer musulmana. Ya que,

aunque afirma que es un recorrido donde encuentran dificultades, al final de todo es aprendizaje y desarrollo. Destaca la importancia del trabajo en equipo, ya que pertenece a una asociación de jóvenes musulmanas de Málaga donde ella afirma haber encontrado habilidades. Ambas destacan la carga simbólica del trabajo, puesto que está en contacto con personas y tradiciones diferentes (Comunidad indú, marroquí...). Para Karima, es siempre la henna, aunque cambia simbólicamente, lo cual le ayuda a crecer cultural y personalmente.

Según Karima, la henna va mucho más allá de una disciplina artística. Ello, unido a las redes sociales, es donde comparte sus conocimientos y habilidades. Realmente ella no inventa nada, lo que hace es sobre algo que existe, recoger todo lo que hay en este mundo para transmitirlo, lo que ella llama "su forma de hacer".

De acuerdo con ello, Isabel considera que, las redes sociales, a pesar de su dificultad para ello, tienen gran utilidad para compartir lo que representan, comunicar una experiencia.... Comenta el hecho de fracasar, viéndolo no como ello en sí sino como experimentar. Como seres humanos, cree que es importante que cuando nos planteemos un tipo de emprendimiento, consideremos que este puede fracasar, pero mirarlo siempre desde el punto de vista que quien fracasa es el emprendimiento y no la persona. Isabel presenta que, como mujeres, hay tres requisitos a considerar:

- El marco legal: permite hacer lo que se nos ocurra.
- Lo que se espera de nosotras o no: lo cual supone afrontar un reto.
- Tener en la conciencia que seguramente tendremos que afrontar problemas.

Isabel le propone a Karima, "¿qué ha significado para ti lo que desarrollas?"

En su respuesta, Karima considera que siempre estamos rodeados de jerarquías a las que nos tenemos que ceñir, así como el tener presente "ser diferente". Desde su experiencia, Karima cogió una ingeniería de diseño industrial, pero ella se dio cuenta que eso era lo que la gente quería que ella hiciera, no lo que ella quería hacer que no era más que conocer las disciplinas científicas. El trabajo, lucha con la mentalidad social y patriarcal le hace desarrollarse como mujer, aspecto del que muchas somos inconscientes. En las redes sociales encontró muchas personas

con su situación que le pedían ayuda, veían en ella alguien con quien podía hablar. El desarrollo unido a la carga social y cultural exige a uno mismo sacar las habilidades que tenga y no actuar como “mujer musulmana”, sea lo que sea que desarrolle. Señala, trabajar la autoestima, liderazgo, etc., es cuestión de años en paralelo a lo que estudiamos. Y es importante compartir para ayudar a otras mujeres, y se atrevan con el emprendimiento.

Isabel señala la importancia de ser “referente”, necesitamos personas referentes donde mirarnos y decir “yo podría ser esto” y atreverse con ello. En una intervención de pregunta, se le cuestiona cuál son sus referentes y para ella son los musulmanes en general y, sobre todo, Alá. Isabel, además, comenta el tema de la innovación: considera que los retos son cada vez mayores, ¿Cómo se lo plantea Karima? En este ámbito, Karima no se dio cuenta que estaba innovando hasta hace apenas un año, con una asignatura y es donde se dio cuenta que las marcas o innovan o mueren. Ella lo apreció cuando creó su tienda online. El hecho de tener una academia digital, le ayuda a contactar con artistas de henna del mundo, sin embargo, en España no existía y es por ello que la creó. Afirma que sin las innovaciones no podría acceder a tanta gente.

Por último, Isabel nos lanza una crítica en “¿Dónde tenemos la cabeza las mujeres?”, vivimos en una sociedad muy industrializada, y es por ello por lo que tenemos que estar “despiertas”. Resulta interesante un consejo de Isabel “Piensa en el futuro y así no solo lo piensas, también lo construyes”.

Isabel Romero se define como una emprendedora con una gran cantidad de intereses. Describe el emprendimiento inicial como una experiencia excitante a pesar de que el perseverar le cueste más. No obstante, su experiencia y éxito en el emprendimiento afirma que se ha debido a haberse rodeado de grandes personas. Considera que Alá le ha ayudado en muchos aspectos cuando ha mirado hacia el exterior (los demás).

Isabel expresa desde su visión cual es el papel de las mujeres: “poder de alguna manera ser capaces de desarrollar lo que nos interesa”. Convencida, afirma que tiene que ser un proyecto grupal para que pueda salir adelante. Además, nos transmite la importancia del trabajo de introspección (¿Qué es lo que quiero? ¿en qué puedo mejorar?) para así avanzar y progresar. Destaca de Karima el peso

simbólico del trabajo que realiza. Es este a través del cual la gente tiene la posibilidad de ver en la henna una expresión utilizando el propio soporte del cuerpo para expresar símbolos tan profundos. Puntualiza que el trabajo que desarrolla Karima no se ciñe a hacer un dibujo, es “ser capaces de transmitir un mensaje de una manera bella con materiales naturales”.

A las 18.30h tuvo lugar la mesa “*feminismo e Islam*”. La ponente Miriam Hatibi apunta que el efecto del patriarcado es negativo en todo el mundo, siendo a veces mortal, y vivido por todas las mujeres. En el caso de los musulmanes, usan la religión los hombres también para ser superiores, para empequeñecer a la mujer, excusándose con ‘la religión es así’. Precisamente la espiritualidad no tiene que ser robada, y por tanto recuperar esta, ya es de por sí una reivindicación en cuanto a las mujeres musulmanas.

Ramias apunta que, desde fuera de la comunidad musulmana, nota que todo ocurre desde la superficialidad y no en lo que hay más allá. Y el problema es quedarte en lo superficial y anecdótico.

Los símbolos musulmanes, tienen muchos significados y contextos. Según donde estemos, pueden tener más o menos libertad de acuerdo al significado que se da, el llevar el pañuelo, (por ejemplo). Se pone mucho foco aquí y no se pone foco en otras cosas. Y no entendemos que el cuerpo de una persona, aunque este en el espacio público es lo más privado.

El moderador, Antonio de Diego, lanzó diversas preguntas a las ponentes, tales como: ¿Por qué hay gente que tiene miedo que pensemos en libertad? ; ¿Cómo transcender en los estereotipos sociales? ¿Qué aportaría una lectura feminista a luchar con los estereotipos?; Estrategias para potenciar una nueva conciencia de la masculinidad desde el punto de vista del feminismo

Por último, intervienen desde la Asociación Jóvenes Musulmanes de Málaga. Comenzó con la idea de que existía muchos jóvenes que no encontraban su lugar en la sociedad donde vivimos. Actualmente, la asociación está formada por mujeres, contando con 6 miembros en la junta, siendo uno de ellos solamente una figura masculina. En definitiva, reiteran que esta asociación y las personas que la forman, luchan porque quieren mejorar la sociedad. La mayoría de las

actividades que hacen cuentan con mujeres conformando estas, aproximadamente, el 80% del total de participantes. Uno de los objetivos de estas actividades y por tanto de esta asociación, es que se quiere esa duda de los derechos y libertades de las mujeres en el islam. ‘La mujer en el islam siempre se ha tenido en un plano secundario, y eso no es así, es lo que nosotros vemos en la realidad, pero no es correcto’.

JUEVES, 12 DE NOVIEMBRE DE 2020

A las 10.00h tuvo lugar la mesa “desmontando la islamofobia”. Hind El Fadli Rzigui comienza a hablar de la islamofobia en las aulas. Cree que la educación es la clave para frenar este y todo tipo de odio. Los puntos clave en los que se asienta su ponencia son:

- Pronunciación de los nombres, que los profesores hagan más esfuerzos en preguntar para hacerlo correctamente.
- Profesores que entren a clase sin prejuicios y sin etiquetas, profesores que asumen que son malos estudiantes.
- Tener en cuenta que sus actitudes y comportamientos no tienen por qué debatirse si o si en clase, darles espacio cuando lo pidan o lo necesiten.

- Cada alumno solo se representa a sí mismo, no al colectivo a menos que vaya en representación de algo.
- Cuando se trata Al-Ándalus o temas así, todos se giran a mirar, todos esperan que en ese tema saquen un 10, porque son expertas. Se les exige su participación independientemente de si quieren o les interesa o no.
- En definitiva, se les trata como musulmanes antes q nada, logres lo que logres, la primera pregunta va a ser sobre islamofobia, solo se les ve como musulmanes, especialmente como mujer musulmana y los prejuicios que esto conlleva.

Safiya Kerchaoui tiene 18 años y es estudiante de sociología en Barcelona. Parece que decir que es musulmana es una etiqueta llena d prejuicios que conduce a vivir experiencias de islamofobia. ¿Qué es islamofobia?: No solo son las agresiones, los insultos, sino la mochila que llevan. Siempre para desmontar mitos sobre el islam tienen que hablar de su experiencia. Cree que hay falta de registro preciso de acciones islamófobas. Se sienten como las únicas que hablan de la islamofobia, tienen que pasar por ello y encima contarlo. Olvidamos la carga emocional de ello.

Por último, Zenib Laari cuenta su experiencia como musulmana en la escuela. Nos cuenta cómo un profesor le propuso a sus padres que hiciera formación profesional porque sus capacidades no eran suficientes. Para ella, el currículum educativo debe cambiar. Cree que España tiene un trauma con los musulmanes, “la invasión” islámica “reconquista” “conquista”, es islamofobia. Comenta que los latinos no sufren este odio porque cambiaron idiomas y costumbres para adaptarse, pero los “monos” de África no porque siguieron con sus costumbres y lenguas. Concluye diciendo que cree que esta no es la primera generación de musulmanes y musulmanas activista, que otras generaciones han sido activistas desde el silencio, viviendo sin hacer ruido en este país, por no señalarse y para que sus hijos no sean privados de oportunidades.

A las 12.00h tuvo lugar la mesa “populismo e islam”, moderada por D. Anas Bentaouet, de la Asociación Azarquiel.

Mohammed Saad Bentaouet, comienza agradeciendo su participación en el congreso. Señala que la condición de la mujer en el islam es un tema muy debatido y de controversia, teniendo una visión distinta a las mujeres de occidente que a las mujeres inmigrantes. Comenta que es inadmisibles el papel de la mujer en algunas sociedades patriarcales, señalando que esto no se trata de islam. El islam así, no oprime los derechos a las mujeres, siendo esto una creencia que forma parte de uno de los factores de la islamofobia. Para él, existe una brecha entre las ideas preconcebidas del islam y lo que realmente es. Además, de no ser homogéneo el papel de la mujer en todos los países y culturas. No puede negar que algunos países musulmanes y más conservadores, como Arabia Saudí, que tienen a la mujer como sumisa del hombre. Este contraste hace que nos planteemos si se trata de una cuestión religiosa o una cuestión cultural. Esto genera que se suele hablar del islam desde el desconocimiento.

Para entender el papel de la mujer en algunas culturas, comenta que hay que analizar la cultura que se ha dado en ciertos países junto con pasajes coránicos. Habla también de asuntos controversiales como la misoginia, la herencia o el papel del tutor legal en la mujer. De la primera cuestión, la figura del tutor, nos comenta que suele ser una representación de la novia a la hora de casarse y buscar lo mejor para ella según los intereses de la misma. Por otra parte, la poligamia ha sido limitada por el islam, animándolos a acabar con esta. Por ello, la religión islámica defiende que la relación entre el hombre y la mujer es de apoyo y amor. Respecto a la herencia, defiende que son igualitarias las partes entre el hombre y la mujer. Pero, en algunas zonas se le deniega esta herencia, desencaminándose del verdadero islam.

Mohammed nos dice que el islam ha sido una bendición para las mujeres. Siendo una religión que estableció los derechos para las mujeres y las niñas cuando estas se sentían en mayor ausencia de ellos. No obstante, hay mujeres que, debido a la opresión de sus maridos, hijos o vecinos, no conocen o hacen uso de sus derechos. De esta forma, el islam dio el paso entre la familia patriarcal a la familia conyugal.

Antonio de Diego nos presenta varias definiciones para entender el populismo y hace énfasis en la caída de unos de los mayores populista que vive la sociedad actualmente, Donald Trump.

No define a un populista como aquella persona o grupo que intenta salvar a un grupo de persona sin considerar la libertad del individuo. Señala que esta libertad va por encima de todo, ya que es un derecho que adquirimos en el siglo XVIII y debemos mantener en la actualidad. Esto además de querer salvarnos a toda costa, genera odio y miedo. Debemos ser conscientes de que no tenemos la verdad absoluta de lo que se dice, cosa que el populismo no defiende.

Antonio nos conceptualiza los populismos religiosos como aquellos que no defienden el concepto de libertad religiosa. El populismo religioso, cuestiona la libertad y el derecho a creer lo que cada individuo considera correcto. Nos explica que hasta 1932 no hubo una constitución que no garantizase que los españoles tenían derecho de libertad religiosa, aunque con el franquismo lo persiguiese. No obstante, destaca que el islam es de las primeras que reconoce el pluralismo religioso, reconociendo a varios personajes importantes en otras religiones como a Al-Biruni. Entre estos grupos populistas, hay grupos religiosos que se autodenominan musulmanes, siendo una falsa concepción de esta, teniendo a la religión como poder absoluto. Esto se puede ver con la extrema derecha cristiana como el Ku Klux Klan. En un viaje que realizó el hablante a EEUU, el CNI le contó que lo más peligroso en el país eran los grupos religiosos que viven en el bosque y cuestionan a la constitución y a las normas comunitarias, siendo una amenaza para el resto de los habitantes. En todas las religiones ha existido radicalismos, incluso ateos. En china, por ejemplo, se ha dado uno de los mayores castigos a las religiones, al ser perseguidos los creyentes si no pasan por el filtro del partido comunista, sumándoles también el peso patriarcal del que se caracterizan.

El populismo islámico te dice que solo se puede salvar si se practica el islam, de forma política. Este islam político elimina cualquier tipo de trabajo espiritual para convertirlo en política. De esa forma, si no se le hace caso al líder, sufrirán graves represalias como en Irán con el teocentrismo que viven. Nos destaca que hay una extensa diferencia entre los musulmanes que practican el islam y a los

islamistas que quieren que el islam se convierta en una cuestión política y autoritaria. La parte más radical del populismo, se vuelven agresiva. Hacen violencia simbólica y física corrompiendo las mentes de los jóvenes. La preocupación del ponente es la repercusión en los jóvenes y las mujeres, ya que hace que se impongan estereotipos sobre las mujeres, que hacen mucho daño a todos. Destaca también que este es el trabajo que los docentes deben implementar, teniendo que fomentar el pensamiento crítico y fomentar el respeto y tolerancia entre los alumnos y alumnas con el fin de evitar el fenómeno populista, sea del tipo que sea. Por ello, debemos defender que somos ciudadanas y ciudadanos de pleno derecho.

A las 17.30h tuvo lugar la mesa “*Enseñanza de la religión islámica en España*”, moderada por D^a María Navarro Granados.

La mesa sobre “enseñanza de la religión islámica en España” dirigida por D^a. Amina El Ouaraghi El Habti y D^a. Ibtisam, ha tratado de temas tan importante como son sus experiencias como docentes de religión islámica en ciudades españolas (Soria y Alicante). Ello, contrastado con la aportación de D^a. Silvia Cerrada Jiménez sobre su visión desde Reino Unido.

En primer lugar, Amina responde a la cuestión “¿por qué la religión islámica en los colegios?”: esta un derecho que nos da la Constitución, un derecho para todos, presentando así opción de elegir la religión que desee cada persona. Destaca cómo ello contribuye a la formación de la identidad, de la persona, aspecto extremadamente relevante. Así mismo, el acuerdo de la comisión islámica con España por el cual se da derecho a recibir la religión islámica, resaltando en este aspecto que no es algo que tengan que “agradecer” porque sea un favor, sino un derecho al que puedes optar. Frente a eso, la cuestión que muchos padres se hacen “¿qué van a enseñarle de esto a nuestros hijos?”.

Ibtisam, nos enseña cómo podemos solicitar esta opción en el centro: cuando las familias realizan la matrícula da todo tipo de opciones (evangelista, islámica, etc.), no obstante, por desgracia solo ofertan la religión católica en la mayoría de los colegios. Ibtisam nos propone elegir la islámica por escrito, ya que, aunque no presenten la opción, a nivel constitucional sí que está y, por lo tanto, el derecho a reclamarla.

Ambas consideran que hay centros que sí que lo hacen bien, pero es la administración la que toma decisiones y decide presentar o no los documentos, mayormente haciendo “oídos sordos”.

Ibtisam, también considera que hay buenas prácticas. En su colegio, celebran el día del Eid y lo hacen de una manera que identifiquen a los musulmanes y toda la clase, en concreto realizan un almuerzo llevando cada uno lo típico que hay en su casa. Trabajan así el tema de la interculturalidad. Algo que destacan sobre la etapa durante el confinamiento en marzo, es que todos los profesores felicitaron el Ramadán a cada niño. Ello fue muy agradecido por los padres, ya que así sienten que sus hijos son valorados. Y es ahí donde se puede empezar a cooperar.

Amina afirma que, a nivel cultural, ella aprende de los alumnos y viceversa. Frente a eso, Ibtisam considera que el problema está en cuando esta no se conoce, ya que sino empiezan a dudar del sentido de la presencia del islam en la escuela. Amina, desde su aula, intenta construir la personalidad teniendo un material verdadero y evitando que los alumnos busquen al azar y encuentren un material erróneo que entorpezca la convivencia.

Ibtisam considera que como futuros profesores deberíamos de tener presente que no interesa conocer datos del país de origen de los niños, ya que, si están en España, probablemente se sientan españoles y no conozcan nada del país de origen. Cree que desde las mezquitas y los centros educativos se debe trabajar para un mismo fin, y la religión islámica debiendo de abarcarse en todos los colegios, dado que históricamente las religiones las han utilizado para separar y no es ese el fin ya que afirman que la religión es "amor". Es un trabajo conjunto. Interviene Amina, que tanto hombres como mujeres tienen derecho a la educación, independiente de que sea musulmán/a. Y para entender el Coram es importante recibir educación, sin ello no es posible.

Ibtisam pretende romper con el mito de que la mujer musulmana no puede trabajar, ya que no es cierto, a las pruebas nos remitimos, que ambas son profesoras de religión islámica.

A continuación, Silvia, profesora de secundaria actualmente y de distintas religiosas y orígenes (niños procedentes de guerras, situaciones complicadas...) durante años, nos muestra la importancia de tener en cuenta el derecho a ser musulmana independientemente de lo que crea, sienta...Respecto al currículum religioso, en Reino unido, se exige que se imparta las cinco culturas más predominantes, entre ellas islamismo. El currículum educativo, consta de unas leyes irrefutables a las cuales no se les puede comentar más allá.

Piensa que su presencia como profesora es importante a la hora de gestionar la diversidad y la interculturalidad. En su profesión, el feedback es un proceso continuado para que se produzca la confianza, ya que los alumnos (musulmanes y todos) es algo que necesitan, así como aprender valores de los musulmanes que son universales y comunes a todo el mundo, no exclusivo de ellos.

La última mesa del congreso “*islam y familia*” tuvo lugar a las 19.00h.

Youcef se convirtió al islam hace unos años y su mujer es musulmana desde su nacimiento. Ellos quieren educar a su hijo en base al islam. Comentan que a veces influye lo que dice la gente, cosa que no quiere que les pase. Hablan de una dificultad de unir la cultura y las costumbres españolas con la práctica del islam. Aunque también comentan que las nuevas generaciones del musulmán empiezan a romper con lo tradicional. Ellos puntualizan que le dan importancia al rezo, más que a llevar el hiyab por ejemplo. Por último comentan que su pequeño puede recibir prejuicios por parte de compañeros o amigos o incluso recibe algún apodo o insulto como “el moro”. Como padres lo tratan de manera natural donde su hijo no lo vea como una ofensa, sino que se sienta orgulloso de ser quien es y de la religión que practica.

Aicha Marih apuesta por un modelo educativo de acompañamiento a su hija en el proceso moral y espiritual, para que pueda tener una libre elección, y no impuesta como ella afirma que ha sido con su madre. No lo hace por prevenir prejuicios sino para que por sí misma pueda tomar su propia decisión. Puesto que para ella y su marido es muy importante enseñarle a su hija a respetar a los demás y debe empezar por ella misma. Quizás ellos creen que no será esta la opción más acertada pero si lo que ellos creen mejor para su hija.

La siguiente ponente, Luisa López, Estudió filología árabe, siempre inmersa en lo teórico hasta que tiene la oportunidad de viajar a países árabes y es cuando comprueba por su propia experiencia la realidad cultural con la que convivirá algunos años de su vida. En su modelo de familia, afirma que tienen una conciencia intercultural, desmintiendo estereotipos de las dos culturas que convergen la pareja. Aunque sean culturas diferentes, es cierto que apuestan por una crianza no impuesta, coincidiendo con Aicha, dejando las puertas abiertas a las dos culturas. No inculcan su fe, si no que muestran sus tradiciones a sus hijas.

M^a Isabel Romero, aunque se crio en una familia católica nunca se sintió identificada con ninguna religión, sin embargo, todo cambio cuando se sintió reconocida en la espiritualidad del Islam. Gracias a personas musulmanas, le permitió conocer el Islam y practicarlo. Para ella, la vivencia del Islam es el

conjunto de la sociedad, puesto que el Corán se revela a la humanidad, y no solo es para musulmanes. A veces, piensa que volvemos rígidas e inamovibles las normas del Corán, lo que define como un error. Propone elegir lo más relevante del libro sagrado, es decir, ser más racionales para manejarnos en el contexto en el cual vivimos.

Paula García argumenta que la religión de su marido es su identidad, y aunque aún no tiene hijos, en un futuro piensa ofrecer a sus hijos la oportunidad de participar de forma activa y abierta como ella hace. Concluye, que tanto para ella como para su marido es muy importante inculcar a los niños desde pequeños valores éticos y no solo la fe, cualquiera que sea.